

Như mọi người đều biết, đơn vị ảo i có $i^2 = -1$.

Số ảo ra đời để giải quyết những bài toán phương trình bậc 2 vô nghiệm số thực, chẳng hạn $x^2 + 1 = 0$

Vì sao điều này xảy ra:

Đó là do số học hiện nay có giới hạn của nó, khi đặt ra các giá trị $-2, -1, 0, 1, 2...$ và các phép bình phương, lấy căn đã làm cho nó trở thành trở ngại khi giải quyết các vấn đề $x^2 = -1$ hay $x^2 = -2...$

Đơn vị ảo ra đời để giải quyết các trở ngại đó.

Khi biểu diễn hình học số ảo, nhà toán học Argand đã sử dụng phép quay 90° và 180° , đơn vị ảo i chính là 1 phép quay 90° và khi ta thực hiện 2 phép quay 90° thì nó đến vị trí -1 , tức là ảnh của 1 theo phép quay 180° .

Tức là $i^2 = -1$.

Thực ra khi ông làm điều này, tức là đã mở rộng chiều không gian. Hay đơn giản, -1 (ở 1 chiều là chuỗi số thực) khi biểu diễn qua không gian 2 chiều thì nó là i^2 .

Tất cả các số khác, cả số thực dương và số thực âm đều có thể biểu diễn qua không gian 2 chiều. Hay nói nôm na là chúng ta đang giải nén 1 thông tin ở 1 chiều không gian sang 2 chiều không gian.

Như vậy thì chúng ta chỉ có thể biểu diễn qua không gian 2 chiều hay sao?

Tất nhiên là KHÔNG. Chúng ta hoàn toàn có thể biểu diễn một số qua nhiều chiều không gian.

Hay Tập hợp số phức có phải là giới hạn cuối cùng?

Tất nhiên là KHÔNG.

Ở đây tôi đề xuất khái niệm hệ số không gian k để biểu diễn một con số ở 1 chiều không gian qua nhiều chiều không gian.

Khi biểu diễn qua 2 chiều không gian thì hệ số không gian k chính là đơn vị ảo i với $i^2 = -1$

Khi biểu diễn qua 3 chiều không gian thì hệ số không gian k với ý nghĩa $k^3 = -1$ chẳng hạn. Xin lưu ý ở đây là hệ số không gian để biểu diễn 1 con số ở 1 chiều không gian sang 3 chiều không gian, đừng đánh đồng $k = -1$.

Tương tự, khi biểu diễn qua 4 chiều không gian (không + thời gian) thì hệ số không gian k với ý nghĩa $k^4 = -1$. Ở đây cũng đừng nhầm lẫn sử dụng đơn vị ảo $i^2 = -1$.

Như vậy, tập hợp số phức chưa phải là tập lớn nhất mà ngoài nó còn có thêm các tập số biểu diễn bằng hệ số không gian k ở nhiều chiều không gian. Trước hết tôi xin dừng lại ở 4 chiều không thời gian vì nhân loại vẫn chưa tìm ra chiều không gian khác. Hơn nữa việc áp dụng hệ số không gian k để biểu diễn 1 số ở nhiều chiều không gian vẫn cần được quan tâm thêm.

Ý nghĩa triết học ở đây là 1 điểm đều có thể bao hàm (chất chứa bên trong nó) hay biểu diễn qua nhiều chiều không gian. Sở dĩ ban đầu có trở ngại khi biểu diễn các số âm là do giới hạn của số học, ta đặt ra các giá trị âm và do vậy khi biểu diễn sang 2 chiều phải sử dụng đơn vị ảo để $i^2 = -1$. Đây cũng chính là giới hạn của số học và do đó cần có hình học để mở rộng giới hạn của nó.

Thật ra các bài toán về phương trình đa thức bậc n thực chất là các bài toán về các chiều không gian, tức là số mũ tương ứng với số chiều không gian bài toán thể hiện. Việc dùng số học (số thực) (1 chiều) để giải sẽ gặp các trở ngại không giải quyết như $x^2 + 1 = 0$. Và do đó người ta phải quy ước đơn vị ảo $i^2 = -1$ để giải. Các bài toán bậc cao hơn 2, cho nghiệm phức tức là có dùng đơn vị ảo i , như vậy sao ta không dùng hệ số không gian k với chiều tương ứng phù hợp với bậc của phương trình đa thức vì dù sao thì i cũng chỉ là giả định mà thôi.

Đây chỉ là một vài quan điểm riêng mà tôi muốn chia sẻ theo những chiêm nghiệm của bản thân. Cám ơn bạn đã đọc những dòng này.